

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАРОДНЫХ ИГР НА УРОКАХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ

Зинаида Кузнецова – Профессор, Доктор педагогических наук, Университет управления «ТИСБИ», г. Набережные Челны, Россия;

Эл. Почта: kzm_diss@mail.ru ;

Александра Селиверстова – преподаватель, Елабужский институт (филиал) «Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Елабуга, Россия

Введение. С раннего возраста современные дети осваивают информационные технологии и часами сидят за компьютерными играми, забывая об истинно детских забавах, играх со сверстниками на свежем воздухе и пр. Все это ведет к резкому снижению двигательной активности, что необходимо учесть при поступлении детей в школе, особенно в программе по физической культуре. Основным является заинтересовать детей и активизировать их на выполнении определенных физических упражнений и действий, обусловленных правилами народных игр. Народная игра несет символические информационные сведения о прошлом, передает подрастающему поколению обычаи и традиции, которые свойственны менталитету народа испокон веков. Подвижные народные игры – это естественный спутник детской природы и источник радостных эмоций, который обладает воспитательной и развивающей силой. В умственной и двигательной активности детей младшего школьного возраста народные игры развивают воображение и творческие способности. Большим преимуществом народных игр является то, что они подходят и здоровым детям и детям с ослабленным здоровьем, позволяют улучшить физическое развитие как тех, так и других. Следовательно, народные игры считаются достаточно эффективным средством развития детей младшего школьного возраста, посредством которого можно сформировать положительное отношение к физической культуре и спорту, развить двигательные умения и навыки, совершенствовать жизненно важные физические качества подрастающего поколения [1,2,3].

Цели исследования: теоретически обосновать применение народных игр на уроках физической культуры; выявить знание о народных играх, отношение к ним; определить необходимость их применения в школьной программе.

Материалы и методы исследования. Материалы собраны на основании литературных источников по проведению занятий по физической культуре в начальной школе, по актуальности народных татарских игр в воспитании и развитии младших школьников, а также проведенного исследования в виде анкетного опроса и наблюдения. На базе МБОУ «Гимназия №2» Елабужского муниципального района Республики Татарстан, Россия среди младших школьников был проведен опрос на предмет знаний народных игр и их целесообразности использования в программе школьного обучения. В исследовании приняло участие 50 учащихся 3а 3б класса.

Теоретический обзор литературы, беседы с детьми, наблюдения за ними во время занятий по физической культуре, анкетный опрос.

Анкетный опрос составлен автором на основании собственных наблюдений и наблюдений педагогов по физической культуре [3].

Результаты исследования и их обсуждение. До проведения занятия детям было задано несколько вопросов.

На вопрос: «Известны ли Вам какие-либо народные подвижные игры?» были получены следующие ответы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Знание народных подвижных игр, %.

Из рисунка 1 следует, что большинство опрошенных детей не знают никаких народных подвижных игр, что свидетельствует об упущении в данном отношении в программах как дошкольного, так и начального школьного образования. В настоящее время дети мало играют во дворе, в основном, сидят за компьютером и планшетом. В связи с этим, необходимо именно школе привлекать детей к активной жизнедеятельности, в частности, за счет подвижных национальных игр.

На следующий вопрос: «По Вашему мнению, могут ли привлечь народные игры к активной физической деятельности?» были получены следующие ответы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Способность народных подвижных игр к привлечению к физической активности, %.

Из рисунка 2 следует, что многие не считают народные подвижные игры эффективным средством для привлечения к физической культуре. По мнению данных младших школьников они служат в качестве забавы и несут только национальную направленность, не имея ничего общего с физической активностью.

На следующем этапе после проведения таких татарских народных игр, как тубетейка, платок, сильнейший круг, т. п. было задано еще несколько вопросов в конце урока: «Понравилось ли Вам занятие с использованием татарских народных игр?» все дети ответили положительно, что говорит о том, что татарские народные игры можно успешно использовать на занятиях по физической культуре в начальных классах.

На вопрос «Что именно Вам понравилось?» были получены следующие ответы (рисунок 3).

Рисунок 3 – Основные впечатления от проведения народных игр, %.

Из рисунка 3 следует, что 36% учеников младших классов раскрыли в себе новые умения и навыки, которые и дальше хотели бы развивать, такие, как быстрота и ловкость. 32% младших школьников назвали такие занятия по физической культуре познавательными и веселыми, что ранее не было на занятиях по физической культуре и такие занятия им больше нравятся, чем просто выполнение каких-либо физических упражнений и пр. 24% ученика отметило, что данные игры позволяют выполнить все то, что и ранее делали на занятиях, но в более игровой и интересной форме: приседание, лазание, ползание, работа с мячом, бег, прыжки и пр. Некоторые отметили и то, что народные игры дают возможность установить более дружеские отношения в классе, так как позволяют проявить взаимовыручку, поддержку и пр.

На следующий вопрос «Хотели бы Вы, чтобы занятия по физической культуре проводились с использованием народных игр?» все дети положительно ответили. Они хотели бы не только как можно больше таких занятий, но и узнать больше о народных играх, даже к следующему занятию самостоятельно найти в просторах интернета народные игры, которые смогли бы воплотить на занятиях по физической культуре. Многие даже после уроков решили во дворе снова поиграть в игры, с которыми познакомились на занятии по физической культуре.

До проведения народных игр младшие школьники скептически относились к проведению народных игр в качестве основных средств для проведения занятия по физической культуре. Большинство опрошенных детей не знают никаких народных подвижных игр, что свидетельствует об упущении в данном отношении в программах как дошкольного, так и начального школьного образования. В настоящее время дети мало играют во дворе, в основном, сидят за компьютером и планшетом. В связи с этим необходимо именно в школе привлекать детей к активной жизнедеятельности, в частности, за счет подвижных национальных игр. Многие не считают народные подвижные игры эффективным средством для привлечения к физической культуре. По мнению данных младших школьников, они служат в качестве забавы и несут только культурную направленность, не имея ничего общего с физической активностью. После проведения народных игр на занятии по физической культуре все дети положительно отозвались о проведении данных игр, отметив, прежде всего, то, что раскрыли в себе новые умения и навыки, которые и дальше хотели бы развивать [4,5].

Заключение. Можно заключить, что народные игры могут не только развить все необходимые двигательные умения и навыки у младших школьников, но и сплотить коллектив учащихся, вызвать у них заинтересованность в этих играх, раскрыть собственные возможности, в частности, ловкость, быстрота и пр. Особым эффектом можно считать то,

что многие дети проявили желание самостоятельно найти народные игры, чтобы предложить их для проведения занятий по физической культуре, а также то, что многие захотели и после занятия поиграть с друзьями во дворе в данные игры. Все это свидетельствует о том, что у детей есть заинтересованность в изучении народных игр, поэтому учителям и методистам необходимо использовать их заинтересованность и более эффективно составить программу по физической культуре с использованием различных игр, имеющих вековую историю и культурную ценность.

Список использованной литературы

1. Кузнецова З.М. Народные игры на уроках физической культуры. – Набережные Челны, 1996. – 160с.
2. Павлова, Л. Значение подвижных игр в физическом развитии школьника / Л. Павлова // Начальная школа. – 2016. – № 2. – С. 33 - 34.
3. Сияуткин, В. С. Народные спортивные игры как эффективное средство физического воспитания обучающихся 5 классов общеобразовательной школы / В. С. Сияуткин // Молодой ученый. – 2015. – № 21 (101). – С. 535 –536.
4. Торочкова, Т.Ю. Теория и методика физического воспитания детей младшего школьного возраста с практикумом: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Т.Ю. Торочкова. – М.: Академия, 2016. – 396 с.
5. Шишкин, Т. И. Народная игра как средство физического воспитания в рамках реализации предмета «Физическая культура» [Электронный ресурс] / Т.И. Шишкина. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>.
6. Khalil Ahmed Khan. Традиционные виды спорта и игр ЮНЕСКО /Khalil Ahmed Khan, Bekbolat Tluehan // Психолого-педагогические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2019. - 14(2). – С. 5-8. DOI 10.14526/2070-4798-2019-14-2-5-8.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661711>

RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF TRADITIONAL GAMES IN JUNIOR CLASSES OF PHYSICAL EDUCATION

Zinaida Kuznetsova – Professor, Doctor of Pedagogics, Management University “TISBI”, Naberezhnye Chelny, Russia;

Email: kzm_diss@mail.ru ;

Aleksandra Seliverstova – Lecturer, Yelabuga Institute (branch) of Kazan Federal University, Yelabuga, Russia.

Abstract. In recent years, significant attention is paid to the problems of national health in society. Every year in the Russian Federation and all over the world there are more children who have disabilities in physical and psychological development. The main problem of the modern younger generation is low motor activity due to excessive enthusiasm for computer games. In addition to the high requirements that are imposed on the physical, mental and intellectual training of children the school is an active process of their socialization. In traditional games, the role of movements, which is so necessary for children of primary school age, is clearly expressed. A special role in this direction belongs to traditional outdoor games, which are not only time-tested, but contain the entire range of necessary movements that allow to develop motor activity and endurance.

Keywords: physical culture, physical education, traditional art, traditional games, motor skills, sports and outdoor games.